

EFEITOS NEUROQUÍMICOS E PROPRIEDADES MEDICINAIS DE AGENTES ALUCINÓGENOS UTILIZADOS PELA COMUNIDADE INDÍGENA

Danilo Pinheiro Milagre - UFNT - dp_milagre@live.com

Raphael Mendes Rosa - Seduc - raphaelmendesrosa@gmail.com

Fernando Holanda Vasconcelos - UFNT - fernando.vasconcelos@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: Os povos indígenas da Amazônia utilizam substâncias psicodélicas naturais há séculos em rituais de cura e espiritualidade. As principais plantas empregadas nessas práticas estão a ayahuasca, o rapé e o kambô, com propriedades específicas e significados culturais profundos. O interesse científico por agentes alucinógenos aumentou, especialmente devido ao seu potencial terapêutico no tratamento de transtornos mentais, como depressão, ansiedade e dependência química. **OBJETIVOS:** Identificar na literatura os efeitos neuroquímicos e as propriedades medicinais dos agentes alucinógenos naturais ayahuasca, o rapé e o kambô utilizados pela comunidade indígena. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão narrativa realizada nas bases de dados Science Direct, SciELO e Capes. Foram incluídos artigos em inglês e português que abordassem o tema da pesquisa. **RESULTADOS:** A Ayahuasca (*Banisteriopsis caapi* + *Psychotria viridis*) bebida psicoativa usada tradicionalmente por diversas etnias amazônicas. Contém DMT (dimetiltriptamina), composto alucinógeno, e beta-carbolinas, que inibem a degradação da DMT. Podem promover neuroplasticidade e auxiliam no tratamento da depressão resistente a medicamentos convencionais. Rapé (mistura de tabaco e ervas medicinais), produto feito a partir da mistura de tabaco não fumado com plantas medicinais e cinzas de árvores, utilizado de forma nasal em rituais de diferentes culturas. Ação estimulante, pode promover maior clareza mental e foco, auxiliando em momentos de concentração e meditação, também possui propriedades medicinais que podem ajudar no alívio de dores de cabeça, enxaquecas e sintomas de sinusite. Kambô (secreção da rã *Phyllomedusa bicolor*) contém peptídeos analgésicos e de fortalecimento do sistema imunológico que provocam a destruição de microrganismos patogênicos. Usada como uma vacina por nativos da Amazônia, a aplicação é realizada sobre a pele e transportada rapidamente para todo o corpo pelos vasos linfáticos. **CONCLUSÃO:** Os psicodélicos naturais utilizados na medicina indígena amazônica apresentam grande potencial terapêutico para diversas condições de saúde mental, incluindo depressão, ansiedade e dependência química. A pesquisa deve avançar de maneira responsável, respeitando os saberes tradicionais e garantindo que as comunidades indígenas sejam beneficiadas com o reconhecimento e a preservação de suas práticas.

Palavras-chave: Alucinógenos; Transtornos mentais; Saúde indígena.

REFERÊNCIAS:

BOGENSCHUTZ, M. P.; ROSS, S. Therapeutic Applications of Classic Psychedelics. *American Journal of Psychiatry*, 175(5), 393-406, 2018.

DOS SANTOS, R. G., et al. Antidepressant effects of a single dose of ayahuasca in patients with recurrent depression. *Journal of Clinical Psychopharmacology*, 36(1), 77-81, 2016.

PALHANO-FONTES, F., et al. Rapid antidepressant effects of the psychedelic ayahuasca in treatment-resistant depression. *Psychological Medicine*. 49(4), 655-663, 2019.

SANTOS, R. G., STRASSMAN, R. The Therapeutic Use of Ayahuasca in the Treatment of Depression. *Journal of Psychoactive Drugs*. 53(4), 1-14, 2021.

SPENCER, J.; MILLER, S.; JONES, T. Kambo: An Amazonian frog secretion and its potential medical applications. *Frontiers in Pharmacology*, 11, 123, 2020.